

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212834>

МИХАЙЛОВ Володимир,

д.е.н., проф., к. філос.н.,

*завідувач кафедри теоретичних
дисциплін*

коледж хореографічного мистецтва

*«Київська муніципальна академія
танцю імені Сержа Лифаря»*

ЦИКЛИ ТА КРИЗИ: ВІЗІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА МАКРОСОЦІОЛОГІЇ

Циклічність є універсальною та загальною формою руху усіх соціальних та економічних процесів незалежно від того, на яких рівнях соціуму вони відбуваються.

Водночас, міждисциплінарний характер сучасного пізнання в значній мірі обумовлений тим, що наука із «дисциплінарної» сфери діяльності перетворюється у «проблемно орієнтовану». Тому перспективними стають дослідження, які об'єднують зусилля спеціалістів із різних областей знання й таким чином здобувають оригінальні рішення. Міждисциплінарність часто використовується як синтез теоретичного знання та технологій, знання і навичок, причому ті та інші побудовані на основі певних когнітивних стратегій, тобто епістемологічний контекст міждисциплінарних досліджень є невід'ємним їх компонентом [1].

Як пишуть у своїй статті В. Павлов, М. Савельєва та Т. Суходуб [2], кризові явища мають складну природу, в якій внутрішньо взаємодіють чинники об'єктивного і суб'єктивного характеру, необхідність і випадковість, внутрішнє і зовнішнє, матеріальне і нематеріальне, загальне і одиничне. Вирізняючись у кожному конкретному випадку неповторною особливістю в контексті змісту та форми, часу протікання, масштабу, наслідків, криза завжди залишається кризою, тобто зберігає певні загальні риси, властиві саме даному стану подій.

Сутнісною ознакою кризи виступає вичерпаність можливостей функціонування системи на основі апробованих засад. Криза виникає тоді, коли певна система (індивід, колектив, пізнавальна чи світоглядна парадигма, соціальний інститут, сфера природи тощо) демонструє неможливість продуктивно функціонувати, використовуючи свій традиційний потенціал. Це ситуація, в якій все, що забезпечувало об'єкту безболісний розвиток, не тільки перестає приносити бажані результати, а й деструктивно впливає на нього, робить нездатним до сходження на новий, більш високий ступінь. В період кризи загострюються суперечності, навіть ті, що існували у прихованому виді; з усією силою проявляються слабкі сторони об'єкта. Якщо йдеться про системи, які функціонують завдяки активності людей, криза безжалісно «оголює» недоліки і переваги кожного, жорстко «відсікає» все старе, віджило і водночас створює благодатні умови для генерації нових ідей та підходів, прояву творчого мислення, продукування нестандартних пропозицій.

Хоча кризи – невід’ємна складова людства впродовж всієї його історії, предметом спеціального осмислення стали не так давно. Не в останню чергу пов’язано це зі станом страху, який супроводжує будь-яку кризу. Адже вона – розрив поступовості, часто втрата суб’єктом віри в себе, в інших людей, в силу соціальних інститутів тощо. Це крах надій, руйнування впевненості у стабільності логіки розвитку дійсності, непорушності базових устоїв життя. Кризи довгий час асоціювались лише з руйнуванням звичного, усталеного, стабільного, непорушного. Сприймали їх як відхилення від нормального (правильного) ходу речей, нерідко як кару за свої гріхи. До того ж, ці явища, як правило, паралізують волю індивідів, позбавляють багатьох здатності не тільки шукати вихід з ситуації, що склалась, а й адекватно оцінювати довкілля. Поступово в соціумі прийшло усвідомлення необхідності осмислення кризи як хоч і незвичного, «неприємного», значною мірою аномального прояву дійсності, та все ж її складової. Більше того, в кризі почали шукати позитивні моменти, використання яких дозволяє вийти за межі традиційності, усталеності в бутті людей. Складався і відповідний понятійний апарат, за допомогою якого представники різних форм знання описували формування і функціонування криз.

По мірі накопичення знань щодо кризи у філософській, соціологічній та іншій літературі з’явилися нові терміни, які дозволяють фіксувати процеси, що мають безпосереднє відношення до даного явища. Передусім йдеться про поняття «ризик», «катастрофа», «колапс». Ризик – це подія, явище, дія, що передують кризі і впливають на її виникнення. Катастрофа – результат кризи. Термін «колапс» використовують нерідко як синонім терміну «катастрофа» або ж для позначення неконтрольованого розвитку подій, наслідком якого стає знищення конкретного об’єкта (системи). Катастрофа і колапс – у вищій мірі негативні, руйнівні результати кризи, яку не вдалось вчасно і продуктивно подолати. На думку німецького філософа О. Шпенглера, «всесвітня історія... рухається від катастрофи до катастрофи...» [3, с. 190].

Фахівці вважають, що рубіж ХХ–ХХІ ст. – час становлення нового історичного періоду: періоду «світового суспільства ризику» (використовується також термін «ера криз»). Причин для такого висновку більш, ніж достатньо: періодичні кризи в економіці, що мають не тільки локальний, а й глобальний характер; могутні кризи в банківській сфері; кризові явища в міжнародній політиці, пов’язані з свідомим ігноруванням норм міжнародного права; екологічні потрясіння і катастрофи; масові епідемії тощо. Все це потребує принципово нових підходів і трактувань, в тому числі на рівні філософії.

З іншого боку, у всі часи, з моменту переходу людства до цивілізації, історіософська свідомість так чи інакше «торкалася» проблеми соціальних криз у релігійно-побутовому, моральному, метафізичному, науковому, діалектичному та інших планах, оскільки в кожен історичну епоху в ній відображалися пануючі уявлення про суспільство та місце в ньому людини. Окрім того, ці проблеми проявляються не лише в соціальних уявленнях, але й у спробах їх вирішення через бажання уникнути негативного. Саме в цьому

аспекті людська екзистенція проявлялася найбільше. Дивовижно, до чого подібними були соціальні кризи у різні історичні епохи і до якої міри вони виявлялися різними, коли особа ставила питання та отримувала відповіді щодо їх причин та сутності. Сукупність останніх і відображала в кожному випадку ступінь і форму історіософської культури, а їх змінність у часі – суспільний розвиток у цілому.

Уперше проблема суспільних конфліктів постала у творчості античних філософів (Герекліт, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур та ін.). Джерела конфліктів бачилися у порушенні державою принципу справедливого розподілу майна та почестей. Це порушення міри вело до зростання корисливості і марнославства, до надмірного багатства і надмірного користування почестями державних людей. Таке припущення про причини конфлікту виходило із загальної ідеї первинності держави по відношенню до окремої людини (Аристотель). У добу Відродження проблемою конфліктів займався Н. Макіавеллі, вбачаючи їх природу у матеріальних, майнових, економічних та інших інтересах людей. Епоха Нового часу розглядала кризи і конфлікти не як обумовлені суспільним устроєм, а викликані самою природою людини, її прагненням до рівності. А оскільки досягнути її повною мірою неможливо, і виникають різного роду конфлікти. Вперше поняття «конфлікт» було протиставлено поняття «договір», «консенсус» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск'є та ін). Надалі вагомий внесок у розробку проблеми конфліктності внесла німецька класична школа філософії, зокрема, вчення Г. Гегеля про суперечності та боротьбу протилежностей. У цілому для цього етапу вивчення проблеми характерно те, що конфлікт розглядається в контексті більш загальних проблем, наприклад, у співвідношенні суспільства і особистості. А. Сміт зазначав, що економічні суперечки класів у суспільстві виступають джерелом соціальних конфліктів. Дещо пізніше ці положення були використані К. Марксом, який обґрунтував теоретичні положення соціальних конфліктів (класова боротьба, революції, війни, суспільні рухи), що обумовлені економічними причинами. Г. Зіммель обґрунтував теорію про неминучість проявів конфліктів у суспільстві, пояснюючи це наявністю процесів асоціації та дисоціації у різних суспільних групах. Саму природу конфліктів Г.Зіммель зводив до біологічної природи людини. У подальшому теоретичні основи конфлікту ровивали Л. Козер (теорія конфліктного функціоналізму, в якій підкреслював позитивні функції конфлікту для збереження соціальних систем). Р. Дарендорф (діалектична теорія конфліктів). Е. Тайлор і Дж. Фрезер причину конфліктів вбачали у зіткненні культур та розбіжностях у знаннях, традиціях, праві, моралі, мистецтві тощо. Своєрідне ставлення до конфліктів були сформульовані Й. Гердером, І. Кантом, Г. Гегелем, Ф.Шиллером, В. Гумбольдтом, М. Данилевським, Ф. Ніцше, О. Шпенглером, Е. Гуссерлем тощо. Фактично всі дослідники конфліктні ситуації вбачали в розбіжностях соціальних та індивідуальних інтересів, що пов'язані з усіма особливостями людського життя, стосунків в економіці, соціальності, політиці, духовності, культурі, побуті та іншому.

Здавалося б, що джерела конфліктів теоретично обґрунтовані, зміст їх розкритий. Проте життя свідчить про інше. Нехтуючи матеріальними інтересами або залишаючи їх вирішення на майбутнє, люди і соціальні групи активно відстоюють расові, національні чи релігійні погляди, наприклад, хрестові походи, релігійні війни тощо. А міжнаціональні конфлікти, різні форми зіткнення народів з ХІХ ст. продовжуються і в ХХІ ст.

Фактично соціальні конфлікти і кризи – це «істина в процесі», що в своєму розвитку проходить ряд послідовних етапів, на кожному з яких історіософське мислення конкретної епохи і пануючий політико-економічний режим мають свої особливості в теоретичному і практичному планах. У кінцевому рахунку лише кожна форма соціальної організації буде визначати, що для неї є приводом, причиною і наслідком соціальних конфліктів і криз, що з них залишиться у пам'яті і які наслідки вони набудуть у наші часи та «увійдуть» до майбутнього, зазначає у своїй розвідці О. Сільвестрова [4].

Катастрофа «оголює» суспільства і держави, які вона вражає. Це момент істини, відкриття, коли одні виявляються крихкими, інші стійкими, а ще деякі «антикрихкими» - здатними не лише пережити катастрофу, а й зміцнити завдяки їй. Лиха мають глибокі економічні, культурні та політичні наслідки, багато з них суперечать логіці.

Усі суспільства живуть в умовах непевності. Навіть найдавніші цивілізації, що залишили по собі якісь джерела, добре розуміли вразливість Homo sapiens.

Чому деякі суспільства і держави відповідають на катастрофи значно кращі за інші? Чому деякі з них розпадаються, більшість вистояє, а окремі виходять з катастрофи навіть сильнішими? Відповіді на ці питання аж ніяк не очевидні, - пише Н. Фергюсон [5, с. 15-18].

Загальні висновки з історичного дослідження криз і катастроф відповідно поглядів Фергюсона наступні.

По-перше, більшість лих просто неможливо передбачити. Найбільші катастрофи в історії, від землетрусів до війн і фінансових криз, визначаються випадковим або ступеневим розподілом. Вони належать до сфери непевності а не ризиків.

По-друге, катастрофа має забагато форм, щоб з ними можна було працювати за допомогою конвенційних підходів до зниження ризику. На кожен потенційну катастрофу є принаймні одна «кассандра». Та не всі пророцтва можна взяти до уваги. Якщо ми визнаємо множинність загроз, які перед нами постають, а також крайню непевність, пов'язану з часом, коли вони можуть статися це заохочить до гнучкішої відповіді на катастрофи.

По-третє, не всі загрози глобальні. Однак що більш мережевим стає суспільство, то більший потенціал для поширення зараження, і не лише біологічного. Потіки інформації можуть або поширити або загасити катастрофу.

Нарешті, упродовж усієї історії в часи глибокого соціального потрясіння спостерігалась тенденція до того, що релігійні і квазірелігійні ідеологічні імпульси перешкождали раціональним реакціям [5, с. 24-26].

Натомість ще ранні римські історики прагнули надати історії сенс, апелюючи до цілеспрямованої, але дещо примхливої «фортуни». Згаданий вище Полібій у своїй «Історії» стверджував, що «мінливість» фортуни насправді має мету – тріумф Риму. Подібну концепцію можна знайти в праці Тацита, хоча тут божественною метою було зруйнування Риму. Крім того, Полібій визнавав додатковий надлюдський фактор – стоїчне поняття історичних циклів, кульмінацією яких були природні лиха.

Водночас, спільна для всіх суспільних станів є чеснота справедливості, яка являється загальнодержавною (показово, що цю думку набагато пізніше повторив римський філософ Полібій, який найбільшою чеснотою будь-якого суспільного стану вважав вірність інтересам батьківщини, справедливість і патріотизм) [6].

Китайська імперська історіографія, також мала риси циклічності ще з давніх часів, коли династії отримували «небесний мандат» і, відповідно, втрачали його, якщо більше на нього не заслуговували, що давало початок новому династичному циклу. І хоча перший імператор династії Цінь прагнув підірвати це конфуціанське поняття, зрештою воно виявилось непозбувним. Тут, як і на Заході, конкурували різні циклічні і мілленаристські теорії, але з часів династії Тан, династичні цикли були визнані офіційно. З 1949 року їх витіснив марксизм-ленінізм, проте вони лишилися домінантним способом осмислення китайської історії, коли комуністична партія просто стала останньою династією, стверджує Н. Фергюсон [5, с. 52].

Отже, кризи і катастрофи, як правило, пов'язані із циклічністю розвитку на самих різних рівнях і щаблях. Розглянемо далі важливі особливості циклічності історичних процесів з позиції соціальної філософії та історичної макросоціології.

Зазначимо, що протягом XX століття і на початку XXI століття соціальна філософія розроблялась в основному в рамках соціально-гуманітарної парадигми виходячи, зокрема, із уявлень філософії науки. При цьому соціально-філософська проблематика потребує вирішення питань щодо:

- обґрунтованих, надійних, верифікованих даних (потенціал фактів);
- відпрацьованих прийомів, процедур соціального моделювання, раціональної реконструкції явищ, які пізнаються (потенціал ідей);
- наявних способів оптимізації, корегування, компенсації, ревізії, виявлення, подолання дефектів визначених вище масивів ідей (потенціал рефлексії).

Слід зазначити, що будь-яка із наук про суспільство ґрунтується на тих чи інших рішеннях загальних філософських проблем, таких як:

1. є чи не є всі основні підсистеми суспільства (економіка, суспільна свідомість, наука, культура, держава тощо) рівноправними як фактори, які визначають напрями, темпи і характер суспільного розвитку; якщо є, то які із них є провідними, основними;

2. чи існують певні загальні універсальні закони функціонування й розвитку усіх сфер суспільства або кожна його сфера управляється лише своїми власними законами;

3. які конкретні механізми взаємодії між різними підсистемами суспільства і в чому вони проявляються;

4. яке співвідношення між об'єктивним і суб'єктивним, матеріальним та ідеальним (духовним) у функціонуванні суспільства в цілому і окремих його підсистем;

5. чи є суспільство системою, ізольованою від зовнішнього середовища (біосфери, планетарної системи, Галактики, Космосу, трансцендентної реальності), та чи виправданий погляд на суспільство як на систему, що розвивається насамперед за своїми внутрішніми законами.

На думку В. П. Андрущенка, дослідження історії розвитку західноєвропейської інтелектуальної традиції у зв'язку зі східною культурою взагалі дають можливість для припущення, що східні світоглядно-філософські пошуки як за формою, так і за змістом знаходять відображення та продовження у давньогрецькій філософії, а згодом – у філософії різних європейських шкіл. Ніяк не заперечуючи власне європейський (спочатку – давньогрецький) зліт інтелектуальної традиції, слід наголосити на думці про глибинну спадкоємність і тяглість ідей від найдавніших культур і до наших днів. У цьому контексті греки взяли зі Сходу надзвичайно багато [7, с. 68–69]. Зазначимо однак, що основні засадничі ідеї східної філософії, так само як і ідеї давньогрецької філософії, були сформовані ще до «інституалізації шовкового шляху», через який потенційно могла здійснюватись така дифузія філософських ідей (Лао-цзи, Конфуцій, Будда, Геракліт та інші).

Дозволимо собі не погодитися із цією трактовкою щодо безпосереднього запозичення ідей по лінії «Захід – Схід». Ось що писав у своїй книзі М. Гречка, керівник Центру «Європа – Азія» – III тисячоліття» [8, с. 3–4]: «Знаменитий Шовковий шлях – унікальна назва трансазійських караванних доріг від II віку до н. е. Шлях, довжиною більше 7 тисяч кілометрів, проходив по величезній лісостеповій та пустельній зоні Євразійського континенту і зв'язував Китай, Індію, Персію з Візантією, Римом, Давньою Руссю і всією Європою. Шовковий шлях сприяв зміцненню та розширенню торговельних і культурних зв'язків народів Азії і Європи. Він функціонував також як регулярна дипломатична артерія. З XIV ст. його значення через розвиток мореплавання поступово стало падати». Крім того, на наш погляд, це фактично суперечить змісту відомого концепту К. Ясперса стосовно існування так званого «осьового часу».

М. Гречка у контексті сучасного бачення підсилення дифузії ідей Заходу і Сходу зазначає, що пора вже покінчити з панівними домаганнями Європи до Азії і навпаки. Основою ж взаємовідносин між двома континентами повинно бути поглиблення знайомства з набутими та новостворюваними цінностями, спільний обмін (взаємообмін) їхніми духовними випромінюваннями разом з усіма барвами та яскравістю їхніх психологічних, соціальних, релігійних і художніх складових, з сторико-духовною практикою, яка зберігається кожним з

них у своїх культурі і побуті, філософії і релігії, мистецтві і моралі тощо. Цей автор також оголошує, що в наш час ЮНЕСКО започаткувала трансдисциплінарну програму «Культура світу», яка, долаючи існуючі форми культурно-моральної обмеженості, допомагає усвідомити цінності різних цивілізаційних регіонів. Оскільки загрозою тепер є не тільки війни, а й сама діяльність людини. При цьому взаємодія між Сходом і Заходом в останні десятиліття в значній мірі здійснювалася завдяки краху історизму та віри у прогрес, незадовільності традиційною для Заходу дискурсивно-логічною рефлексією [8, с. 45, 58].

Автори монографії «Дискурс свободи: утопія та реальність вибору» [9, с. 62], навпаки, зазначають, що в наші часи відбувається синтез відносин євроатлантичної цивілізації з національною специфікою, самобутністю інших цивілізаційних центрів (Китаю, Індії, Арабського світу тощо), що призводить до зміни вигляду, стереотипів споживання, поведінки багатьох народів.

На думку В. В. Кізими, соціум – це змінна єдність окремих явищ, тенденцій, відносин, зв'язків, порядків, речей, які перетинаються, розпадаються на частини і одночасно виникають, розвиваються, а також здійснюються, продовжуються та перериваються упродовж метабуття соціуму. Історія знає безліч прикладів народження та зникнення цілих народів, етносів, імперій, але це все відбувається як прояв продовження буття соціуму [10, с. 99–100].

Досліджуючи особливості розвитку сучасних суспільств, можна стверджувати, що питання політичного чи економічного буття людини і нації безсумнівно не є вичерпним і всезначимим як для людської екзистенції, так і для суспільства загалом. Більш суттєвим, на думку авторів монографії «Дискурс свободи: утопія та реальність вибору» [9, с. 196], первинним і фундаментальним (особливо для суспільств, що знаходяться у стадії трансформації) є самовдосконалення людської особистості, налагодження духовних засад суспільного життя, наповнення реальним позитивним змістом міжлюдських взаємин, формування дієвої системи цінностей.

Важливим предметом досліджень соціальної філософії є з'ясування та обґрунтування соціальних теорій, тобто теорій, які претендують на єдність теоретичного і практичного підходів до суспільного життя завдяки універсальності охоплення цього життя. Існують численні класифікації таких теорій, наприклад, соціально-філософські концепції К. Маркса, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, М. Вебера, Т. Парсонса та інших мислителів і філософів.

Погодимось: у розумінні поняття «суспільство» потрібно, щонайменше, виділити два аспекти, два виміри – індивідуальний і соціальний. По-перше, суспільство – це самі люди в їхніх суспільних відносинах. Всі суспільні явища є врешті-решт результатом мрії індивідів, їхніх цілей, бажань, думок, вільного вибору. Причому діють ці індивіди не відокремлено один від одного, і тому суспільство є не просто сукупністю індивідів, а відкритою системою їх спілкування, взаємозв'язків і взаємодій.

Усвідомлення та теоретичне обґрунтування цих норм і правил на самому високому, узагальнюючому, мета-методологічному рівні тісно пов'язане із

соціально-філософською думкою відповідних епох і народів. Реальність соціуму проявляється на сьогодні і в тому, що зростаючий вал проблем вже не може бути вирішений по частинах, він потребує адекватного концептуального та практичного підходу на глобальному рівні. В цьому, власне, і полягає якісна особливість так званих глобальних проблем сучасності, на які явно недостатньо звертається увага в наші часи. При цьому аналіз соціуму має важливе значення у зв'язку із безперервним шоком, що його відчуває сучасна людина в результаті хронічного відставання її адаптації до змін, які вона ж сама спричиняє [10].

Особливих ролі і значення ці питання набувають в умовах процесу подальшої глобалізації всіх сторін життя людства, обміну ідеями, знаннями, дифузії уявлень щодо основ світобудови та суспільства. Сьогодні життя континентів, регіонів, сотень країн та народів, переплетення й трансформації нескінченної кількості формально не визнаних кордонів (ринкових, політичних, військових, духовних, культурно-етнічних, комунікаційних, ділових, міграційних та інших), потоків і зв'язків між людьми – усі ці зовнішньо незалежні явища стають зовнішньо пов'язаними проявами єдиного глобального процесу як єдиного цілого [11, с. 11–16].

Сучасні історико-філософські та соціологічні концепції, серед іншого, використовують так званий теоретико-множинний підхід до поняття «система», тобто розглядають систему як безліч елементів, станів і т. д. Загалом, крізь призму цих концепцій налічується досить багато різних визначень системи. Найбільш перспективною концепцією системного підходу є концепція, яка називається системологічною або функціональною системологією. Ця концепція, також відповідає ноосферній науковій парадигмі [12]. Вихідним поняттям у цьому випадку є поняття функції системи, що проявляється в наявності функціональних зв'язків системи з іншими системами. Ці системи задають околичні, рамкові умови цієї системи. Перетинання ж згаданих функціональних зв'язків утворює вузол у структурі надсистеми, у якому перебуває наша система. При цьому сама система складається з функціональних об'єктів здебільшого нижнього ярусу ієрархії, тобто підсистем, що становлять її субстанцію. Функціональні зв'язки підсистем (вони ж є зв'язками, що підтримують систему) створюють структуру системи.

При цьому підсистеми перебувають у вузлах цієї структури й підтримують функціонування (функціональні зв'язки) системи. Таким чином, функції підсистем обумовлені функцією системи тощо. Все це загалом йшло на користь і підтримувало баланс, рівновагу й певну гармонію у «сукупній», інтегративній соціальній системі, що була притаманна суспільству тих часів. Явище зумовлювання функції системи функцією надсистеми визначається як функціональний запит надсистеми (або зовнішня детермінанта системи). При цьому екстенціонально (у дійсності) загальна функція системи, яка проявляється (її функціонування), розглядається як внутрішня детермінанта системи. Ця детермінанта визначає функції підсистем (частки функції системи) і їх взаємозв'язку, тобто субстанціальні й структурні характеристики системи.

Властивість системи (або валентність) визначається як її здатність підтримувати (за певних умов) зв'язок між певними видами і перешкоджати здійсненню зв'язків між іншими видами. Будь-який зв'язок розглядається як прояв процесу обміну (тобто потоку) між системними елементами, які являють собою субстанції певних глибинних «ярусів» пов'язаних систем.

У цьому контексті слід сказати, що, наприклад, соціологія, за М. Вебером, так само як історія й соціальна філософія, вивчає поведінку, діяльність індивіда або групи (системи) індивідів. Окремий індивід і його поведінка є нібито «клітинкою» соціології й історії, їхнім «атомом», тією найпростішою єдністю, що не підлягає подальшому розкладанню й розщепленню. Соціальна дія передбачає два моменти: суб'єктивну мотивацію індивіда або групи, без якої взагалі не можна говорити про дію, і орієнтацію на іншого (інших), яку Вебер називає ще й «очікуванням» і без якої дія не може розглядатися як соціальна дія [13, 14].

Категорія соціальної дії, яка ґрунтується на розумінні мотивів індивіда, є тим вирішальним пунктом, у якому соціологічний підхід М. Вебера відрізняється від соціології Е. Дюркгейма. На відміну від Дюркгейма М. Вебер вважає, що ні суспільство в цілому, ні ті або інші форми колективності не повинні розглядатися як суб'єкти дії: такими можуть бути тільки окремі індивіди [15].

В галузі аналізу дії, як і в інших сферах соціально-орієнтованих знань, поняття системи стало центральним у мисленні Т. Парсонса. Він, зокрема, доводив, що усі соціальні системи мають набір із чотирьох основних функцій:

- адаптація – будь-яка соціальна система пристосовується або адаптується як до внутрішньої ситуації, так і до змін зовнішнього середовища;
- досягнення мети – система визначає мету та досягає її;
- інтеграція – система поєднує та пов'язує усі свої компоненти (підсистеми), а також три інші свої функції:
- дотримання зразка – будь-яка соціальна система створює, зберігає, удосконалює, оновлює мотивації окремих індивідів, взірці їхньої поведінки, культурні засади [16, с. 57].

Разом з тим, одним із головних результатів розробок останніх десятиліть, пов'язаних із концепцією самоорганізації, стало осмислення її положень не як чергового кумулятивного кроку в науковому пізнанні, а як революційного моменту в розвитку західної науки, що підводить підсумок класичному періоду, а також пропонує нову парадигму загальнонаукового світогляду, яка закладає основи принципово іншого погляду науки на світ, його становлення й місце людини в ньому. У зв'язку з цим І. Пригожин та І. Стенгерс ставлять питання у своїй «програмній» роботі «Порядок з хаосу»: від яких передумов класичної науки вдалося позбутися сучасній науці? Як правило, від тих, які в минулому зосереджені навколо основної тези, відповідно до якої на певному рівні світ улаштований просто й підпорядковується зворотним у часі фундаментальним законам. Подібна точка зору здається зараз надмірним спрощенням [17]. Зауважимо, що відомий теоретик і дослідник науки Т. Кун розрізняв два етапи

в розвитку наукового знання: кумулятивний, що відповідає процесу збільшення знання в рамках панівної парадигми, і революційний, що характеризується «парадигмальним стрибком» у науковій історії. Якщо історичні екскурси в першому випадку можуть обмежуватися рамками вивчення відповідних поступових перетворень, то у другому випадку в якості історично значущих факторів повинні розглядатися більш широкі контури, як наукові, так і філософські й загальнокультурні [18, 19 та ін.].

При цьому з'являється багатовекторність історичних ретроспектив, яка посилюється тим, що кожний ретроспективний ракурс у дослідженні історії з точки зору синергетичної парадигми задається тим акцентом у системі ідей, який привноситься в науку синергетикою. Це можуть бути ідея холізму, синергізму, організмічності, ідея зв'язку порядку й хаосу, значимості випадковості, нетелеологічності систем, що самоорганізуються. Або, приміром, ідея переходу від простої череди подій до процесуальності. В межах наукового знання джерела синергетичних ідей різні автори знаходять у кібернетиці, теорії систем, дослідженнях штучного інтелекту, у сучасній фізичній хімії, її концептах складу і властивості, у хімії каталізу, в еволюційних ідеях тощо.

Вибудовування історичної ретроспективи концепції самоорганізації здається нам непростим завданням з деяких причин. Перша пов'язана із проблематичністю будь-яких історичних відсилань взагалі, друга – із багатовекторністю й поліфонічністю самої ідеї самоорганізації й практичною неможливістю однозначно мислити як її ретроспективу, так і перспективу.

Твердження, на якому базується історична ретроспектива, може бути сформульоване так: близькі синергетичному баченню моделі світоопису не є недавнім відкриттям власне синергетики і мають коріння не тільки в науковій, а й в інших властивих людині сферах усвідомлення сутності світу. Вони були присутні в найдревніших космогонічних поданнях, міфах і легендах, близькі мотиви можуть бути знайдені у філософських побудовах як Заходу, так і Сходу.

Сутність синергетичного принципу самоорганізації полягає у розкритті наявності певної антиентропійної тенденції розвитку складних відкритих систем від нижчого до вищого рівня у всьому реальному світі. Цей принцип є, передусім, узагальненням вже відомих закономірних механізмів становлення вищих форм організації явищ реального світу, тобто створення із фізичних явищ хімічних, а надалі – геологічних, біологічних, соціальних [20, с. 88–90].

Механізми самоорганізації мають загальнометодологічний характер, тобто, наприклад, роль, аналогічну мікроаттракторам у фізичних системах, у біології можуть відігравати мутації, а у суспільстві – нові ідеї та «пасіонарна» діяльність видатних особистостей, яка спрямована на реорганізацію людської діяльності шляхом якнайшвидшого розповсюдження цих ідей та їх впровадження у життя.

Систему принципів синергетичної парадигми за В. Лутаєм, зокрема, слід застосовувати для субординації усього нескінченного океану інформації про реальний світ, передусім стосовно питань:

- якою інформацією, що необхідна для збереження нашої планетарної системи, мають оволодіти представники усіх типів культури і видів діяльності;
- яка інформація є найважливішою для представників певного конкретного соціуму (культурного, цивілізаційного, національного тощо) [20, с. 122].

Системно-синергетичний принцип єдності й цілісності світу знайшов, на його погляд, відображення в низці циклічних європейських концепцій, що беруть, як відомо, початок від робіт Дж. Віко, Й. Гердера та інших, які відзначали єдину для суспільства закономірність – його зародження, розквіт і загибель. Але найбільш зрілі ідеї, близькі до системно-синергетичного сприйняття світу й суспільства пов'язані з іменами Г. Ляйбница, А. Шопенгауера, Г. Гегеля, К. Маркса, Г. Спенсера, А. Бергсона, Й. Хейзінги, Х. Ортеги-і-Гассета, О. Шпенглера, А. Тойнбі, К. Ясперса, К. Поппера, П. Сорокіна й ін.

Окремо у переліку імен західних філософів і соціологів, які за сутністю своїх соціально-філософських надбань фактично асоціюються з ідеями синергетики, варто згадати культур-циклічні теорії О. Шпенглера, А. Тойнбі, К. Ясперса, П. Сорокіна. Ідея синергетики щодо циклічності світових процесів як циклу стійкої часової-просторово-тимчасової структури, породжуваної законами самоорганізації, проводиться в цих роботах стосовно соціокультурної динаміки. Неодноразово ця тема піднімалася в роботах І. Пригожина та І. Стенгерс [17 та ін.], С. Курдюмова та О. Князевої [21] та деяких інших дослідників.

Говорячи про зв'язок соціальної філософії із синергетикою, не можна також не згадати робіт М. Данилевського й Л. Гумільова. Центральною ідеєю соціокультурної циклічної концепції Данилевського є принцип єдності як природного, так і соціального світу, що підпорядковується закону зростання ентропії (нагадаємо, що ентропія – одне з основних понять синергетики). Те ж саме поняття ентропії плідно використовував Гумільов у своїх етнологічних побудовах.

На думку С. Завітного [22, с. 74], минуле має значний управлінський та прогностичний потенціал. Це пов'язано із тим, що воно не зникає безслідно. Багатий історичний досвід існування людства містить в собі розмаїття сигнальних можливостей, які за необхідністю можуть бути вийняті зі сховища людської пам'яті та використані як мета, засоби вирішення управлінських завдань. Якби не було цього історичного досвіду, людина не змогла б орієнтуватись у сучасному світі. Якщо минуле ретельно вивчається, відбирається та використовується, то, відповідно, це свідоме, цілеспрямоване управління. Якщо ж минуле виступає лише як фон, ментальність, то тут слід казати про стихійний механізм соціального управління. Минула діяльність людей, яка знаходить концентроване відображення у спадкоємності, пам'яті, менталітеті, традиціях, звичаях тощо і є глибоко інтеріоризованою, керує сучасним.

Нагадаємо, що нерівномірність розвитку держав, культур, окремих соціумів людство усвідомило ще за часів давнини. І хоча такі базові уявлення

увійшли до наукового вжитку відносно нещодавно, ще Геродот, Фукидід, Тацит, Полібій, Сима Цянь, Флавій, Марцелін та інші відомі постаті у своїх історичних трактатах та хроніках тисячоліття тому вже звертали увагу на розквіт і піднесення одних країн та імперій, занепад і подальшу загибель інших. І вже тоді мислителі почали шукати відповіді на питання щодо сутності і причин історичної динаміки, усвідомлення її спрямованості, характерних рис соціально-історичних процесів.

Отже, можна зробити висновок, що значна кількість фахівців вважають, що рубіж ХХ–ХХІ ст. – час становлення нового історичного періоду: періоду «світового суспільства ризику» (використовується також термін «ера криз»). Причин для такого висновку більш, ніж достатньо: періодичні кризи в економіці, що мають не тільки локальний, а й глобальний характер; кризи в банківській сфері; кризові явища в міжнародній політиці, пов'язані з свідомим ігноруванням норм міжнародного права; екологічні потрясіння і катастрофи; масові епідемії, війни тощо. Все це потребує принципово нових підходів і трактувань, в тому числі на рівні філософії. Кризи і катастрофи, як правило, пов'язані із циклічністю соціального і технологічного розвитку на самих різних рівнях і щаблях.

Важливо також підкреслити, що вже згадана міждисциплінарність на даному етапі соціально-економічного і цивілізаційного розвитку поступово посідає все більшої ролі і значення також і в дослідженнях історичних, соціальних, економічних та природничих наук, осмисленні сутності процесів, що мають різні виміри, походження та вплив на суспільства загалом, виходячи із парадигми циклічного розвитку. Відомо також, що ринкова економіка – потенційне джерело криз. Однією із найсуттєвіших рис і найзагадковіших особливостей ринкової економіки є її циклічний розвиток – рух суспільного виробництва від однієї кризи до наступної.

Література

1. Оноприенко В.И. От междисциплинарности к трансдисциплинарности: новые тренды философии науки // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2016. № 2 (24). – С. 22-25.
2. Павлов В., Савельєва М., Суходуб Т. Феномен кризи: погляд з позиції філософії // Włocławek, Republic of Poland October 30 – 31, 2020. - С. 15-18.
3. Шпенглер О. Закат Европы. – М.: «Наука», 1993. – 730 с.
4. Сільвестрова О. Філософсько-історичний аналіз соціальних конфліктів та криз / О. Сільвестрова. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філософські науки : наук. журн. - 2017. - № 13-14 (362-363). - С.114-120.
5. Фергюсон Н. Приреченість: політика і катастрофи / пер. з англ. Катерина Діса. – К.: Наш формат, 2022. – 496 с.
6. Димитров В. Ю. Соціологія управління у вимірах минулого // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2014. - Випуск 85. – С. 378-382.
7. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст) – К.: Тандем, 2000. – 416 с.
8. Гречка М. Співтовариство «Євро-Азія» і Шовковий шлях. – К.: «Факт», 2008. – 88 с.

9. Денисенко В. М., Климончук В. Й., Привалов Ю. О. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору. – Львів: «Астролябія», 2007. – 212 с.
10. Кизима В. В. Социум и Бытие. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2007. – 204 с.
11. Історія філософії // Ярошевець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К.: Вид-во ПАРАПАН, 2002. – 774 с.
12. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста – М.: Наука, 1998. – 520 с.
13. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: «Наука», 1990. – 336 с.
14. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / О. Погорілий. Макс Вебер і його класична праця. – К.: Основи, 1994. – 261 с.
15. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Каонон, 1995. – 386 с.
16. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура личность и место социальных систем // Американская социологическая мысль. – М.: «Наука», 1996. – С. 462–478.
17. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: Пер с англ. Изд. 4-е. – М.: «Едиториал УРСС», 2003. – 312 с.
18. Кун Т. Структура научных революций / Пер с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 365 с.
19. Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки. Підручник. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 216 с.
20. Лутай В. С. Основной вопрос современной философии. Синергетический поход. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2005. – 168 с.
21. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 37–52.
22. Заветный С. А. Личность и общество: проблемы и перспективы управления. Монография. – К.: Изд. ПАРАПАН, 2008. – 256 с.